

அற இலக்கியங்களில் அரச சிந்தனைகள்

திருமதி ச.சதா

தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர்,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி,மேட்டமலை, சாத்தூர்.

முனைவர் ச.தனலெட்சுமி,
ஆய்வு நெறியாளர் & உதவிப்பேராசிரியர்,
முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ்
மகளிர் கல்லூரி,சிவகாசி

Abstract :

Literature is the mirror of time. Through literature we can learn about the civilization of the society. In this way, there are more than nineteen books of the literature of the Sangam Maru period which expound the principles. This article examines political virtues through such moral texts.

முன்னுரை

இலக்கியங்கள் காலத்தை காட்டும் கண்ணாடி ஆகும். இலக்கியங்கள் வழி சமூகத்தின் நாகரீகம், பண்பாடு, கலாசாரம், போன்றவற்றை அறிந்துகொள்ள இயலும். அவ்வகையில் சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களான பதினென்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அறக்கருத்துகளை எடுத்துரைப்பவனாக அமைந்துள்ளன. அத்தகைய அறநூல்கள் வழி அரசியல் அறங்களை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

அரசியல் தோற்றம்

தமிழ் இலக்கிய உலகில் அறம், பொருள், இன்பம் என்ற உறுதிப் பொருட்கள் மூன்றில் பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைவது அரசியல் ஆகும். மனிதன் தோன்றி காலத்தில் தனித்து வாழ்வதல் நிலையை மட்டும் அறிந்திருந்தான். அதன் பின் அச்சம், புகை போன்ற பலவிதக் காரணங்களால் குழுக்களாக வாழத் தொடங்கினான். அக்குழு வாழ்க்கை தங்களை வழிநடத்திச் செல்லவும், பாதுகாக்கவும் தங்களுக்குள் ஒரு தலைவனை தோற்றுவிக்க உந்தியது. இவ்வாறு தலைவன் தோன்றியதன் விளைவே அரசியல் தோற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது எனலாம். ஆதி கால மனிதன் குகைகளிலும், காடுகளிலும் வசித்தபோது அவர்கள் கட்டுபாடின்றி அலைந்து திரிந்தனர். அவர்கள் இடம் விட்டு இடம்பெயர்ந்து நாடோடி வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். நாடோடி வாழ்க்கைக் காலம் முடிந்து அவர்கள் ஓர் இடத்தில் நிலையாக வாழ ஆரம்பித்த பின்னரே அரசு தோற்றம் பெற்றிருக்கலாம் என வரலாற்று அறிஞர்களும் குறிப்பிடுகின்றனர்.

அரசியல் - அறிஞர்கள் விளக்கம்

அரசியல் என்பது ஒரு சமூக கட்டமைப்பு ஆகும். அரசியல் குறித்து அறிஞர்கள் பல கருத்துகளை எடுத்துரைக்கின்றனர்.

“அரசியல் என்பது சட்டம் அமைப்போர் (Legislature) கருமம் ஆற்றுவோர் (Executive) நடுத்தீர்போர் (Judicial) என்னும் முத்துரை அதிகார வகுப்புகளை உறுப்புகளாக கொண்டது.”¹ என்று தேநேயப் பாவாணர் குறிப்பிடுகின்றார்.

“அரசியல் என்பது வாழும்முறை (Way of life) அல்லது வாழ்க்கை முறை (Way of living)” என்று குறிப்பிடுகின்றார் சோயோன்.

“இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அரிஸ்டாட்டில் மனிதனை ‘அரசியல் விலங்கு’ (Political animal) அரசியல் மனிதன் (Homo Political) என குறிப்பிடுகின்றார்.”²

அகராதிகளில் அரசியல் விளக்கங்கள்

அபிதான சிந்தாமணி தமிழ்க்கலைக் களஞ்சியம்.

“அரசியல் - படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண், அறநிலையறம், மறநிலையறம், அறநிலைப் பொருள், மறநிலைப் பொருள், அறநிலையின்பம்ஓ மறநிலையின்பம் என்பன. அறநிலையறம் - நான்கு வருணத்தவரும் தத்தம் வருணத்திற் பிறழாது காத்தல். மறநிலையறம் - ஆநிரை மீட்டலும், பகை வெல்லுதலுமாகிய செஞ்சோற்றுக்கடன் கழியாதாரைத் தண்டித்துக் கறைவுறச் செய்தல், அறநிலைப் பொருள் - நெறிவழிநின்று தத்த நிலையினால் முயன்று பெறு பொருளாம், மறநிலைப் பொருள் - பகைவர் பொருளும், திறைப்பொருளும், குற்றம் செய்தாரையொறுக்கும் பொருளும், சூதில் வெல்பொருளாம், அறநிலையின்பம் - குலமும் ஒழுக்கமும், குணமும், பருவமும் ஒத்த கன்னிகையை மனஞ்செய்து, கொண்டு இல்லறத்தொழுகல், மறநிலையின்பம் - ஏறுதழுவலும், வில்லாக்க மெய்தலும், பொருள் கொடுத்துக் கோடலும், வலிந்து கோடலும்ஓ ஆகிய நெறியால் மணத்தலாம்”³ என்று குறிப்பிடுகின்றது.

அரசியல் என்பதற்கு மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி “அரசாளும் முறை”⁴ என்று பொருள் கூறுகின்றது.

அரசன்

பண்டையத் தமிழக ஆட்சியில் முழுமுதற் அதிகாரம் படைத்தவனாக அரசன் ஒருவனே திகழ்தான். அரசன் இடும் சட்டங்களைக் கொண்டே நாட்டின் குடிமக்களும் செயல்பட்டு வந்தனர். குடிமக்களும் அரசனை அடியொற்றியே இருந்தன என்பதற்கு ‘அரசன் எவ்வழி அவ்வழி குடி’ என்ற தொடர் சான்றாக அமைகின்றது. அரசர்களில் சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் பேரரசர்களாகவும், பிற குறுநில மன்னர்கள் சிற்றரசர்களாகவும் விளங்கினர். அரசன் ஒருவனே உயர்ந்த நிலையில் வைத்துப் போற்றப்பட்டான் என்பதனை புறநானூற்று பாடல்,

“மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம்”⁵

என்று குறிப்பிடுகின்றது.

அறஇலக்கியங்களில் அரசர்கள்

அறஇலக்கியங்களில் அரசன் என்ற சொல் அரசு, இறை, மன்னன், வேந்தன், கொற்றவன், காவலன், போன்ற சொற்களில் காணப்படுகின்றது. சங்கம் மருவிய காலங்களிலும் முடியாட்சி நிலவிமைக்கு சான்றுகள் உள்ளது.

“வழங்குவது உள்வீழ்ந்த கண்ணும் பழங்குடி

பண்பின் தலைபிரிதல் இன்று”

(குறள் - 925)

என்ற திருக்குறளில் ‘பழங்குடி’ என்னும் சொல்லிற்கு பரிமேலழகர் தொன்றுதொட்டு வருகின்ற குடியின்கண் பிறந்த சேர, சோழ, பாண்டியர் என் உரை இயற்றியுள்ளார். இவ்வரையின் வழி மூவேந்தர்கள் பழங்காலம் தொட்டே தமிழகத்தில் அரசாட்சி செய்து வந்துள்ள செய்தியை அறியமுடிகின்றது.

மூவேந்தர்கள்

மூவேந்தர்களாகிய சேர, சோழஓ பாண்டியர்கள் குறித்தச் செய்தி பழமொழி நானூற்றில் காணப்படுகின்றது. சேர மன்னன் செங்குட்டுவன் ‘தொடுத்த பெரும்புலவன்’ என்று சுட்டப்பட்டுள்ளதை,

“தொடுத்த பெரும்புலவன் சொற்குற்றை தீர” (பழமொழி - 361:1)

என்ற பாடல்களின் வழி அறியமுடிகின்றது.

சோழமன்னன் கரிகாற்சோழனின் மாளிகை பகைவர்களால் தீயால் கொளுத்தப்பட்டது. அப்போது தன் கால் கருகியும் விடாமுயற்சியால் அரசாட்சியை பெற்றுச் செங்கோல் ஆட்சி செலுத்தினான். இதனை,

“சுடப்பட்ட ஓயிருந்த சோழன்மகனும்
பிடர்தலைப் பேராணைப் பெற்றுக்கடைக்கால்
செயிரறு செங்கோல் செலீஇயினான், (பழமொழி-239:2-4)

என்ற பாடலடிகளில் புலப்படுத்துகின்றது.

பல வெற்றிகளை உடைய பாண்டியர் குலத்திலே பிறந்த பொற்கைப் பாண்டியன் இ தான் செய்த குற்றத்திற்காகத் தன் கையைத் தானே துண்டித்துக் கொண்டான் என்ற செய்தி பழமொழி நானூற்றில் காணப்படுகின்றது.

“தனக்குக் கரிஆவான் தானாய் தவற்றை
நினைத்து தன்கைகுறைத்தான் தென்னவனும் காணார்
(பழமொழி - 102:2-3)

என்ற வரிகளின் வழி பொற்கை பாண்டியன் ‘தென்னவன்’ என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளான்.

சிலப்பதிகாரக் கட்டுரைக்காதையில், கண்ணகி முன் தோன்றிய மதுரபுரி தெய்வம் பாண்டியர்களது செங்கோற் பெருமையை அவளுக்கு உணர்த்துங்கால் பொற்கைப் பாண்டியனின் வீரச்செயலையும் எடுத்துரைத்துப் புகழ்ந்துள்ள செய்தி காணப்படுகின்றது.

“வச்சிரத் தடக்கை அமரர்கோமான்
ஊச்சிப் பொன்முடி ஒளிவளை உடைத்தகை
குறைத்த செங்கோல் குறையாக் கொற்றத்து”

ஏன்ற அவ்வடிகள் பழமொழிநானூற்றுப் பாடல் அடிகளுக்கு ஏற்புடையதாக அமைந்துள்ளதை ஆராய்ந்து அறியமுடிகின்றது.

அரசருக்குரியவை

நாட்டில் ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெற அரசனுக்கு அமைச்சர் பெருமக்கள், பிறநாட்டை வெல்ல உதவும் படம், செல்வம் போன்றவை தேவையான காரணிகள் ஆகும். இவ்வாறு அரசருக்குரிய படை, குடி, உணவு, அமைச்சர், நட்பு, அரண், ஆகிய ஆறு உறுப்புகளும் முக்கியமானவை என்பதனை,

“படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பஅரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு” (குறள் - 381)

என்ற குறள் புலப்படுத்துகின்றது.

அரசனின் தகுதிகள்

அரசு பதவியை ஏற்பவன் இளமையிலேயே பல கலைகளையும், படைப்பயிற்சிகளையும் கற்றுத் தெளிய வேண்டும். வேட்டையாடுவதில் தேர்ச்சி உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். பலவித குணங்கள் தன்னகத்தை கொண்டு குடிமக்களின் நலனை மட்டுமே போற்றிப் பாதுகாப்பவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

அரசனுக்குரிய தகுதிகள் பல அறிலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. அரசன் என்பவன் குடிமக்களை பாதுகாப்பவனாக இருத்தல் வேண்டும். குடிமக்களை வழி நடத்தும் நல்ல அமைச்சர்களையும், சிறந்த காவலையும் உடையவனாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதனை,

“கோலஞ்சி வாழுங்குடியுங் குடிதழீஇ

ஆலம்வீழ் போலும் அமைச்சனும் - வேலின்
கடைமணிபோற் றிண்ணியான் காப்பும் இம்முன்றும்
படைவேந்தன் பற்றுவிடல்” (திரி - 33)

என்ற திரிகடுக பாடலடிகள் சுட்டுகின்றது. மேலும், அரசன் தான் நினைத்தவாறு அரசாளாமல் ஆட்சி செய்யத் தேவையான உயர்ந்த கருத்துகளை உள்ளத்தில் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து பார்த்துச் செயல்பட வேண்டும். இவையே அரசாள அரசனுக்குரிய தகுதிகள் ஆகும். இதனை,

“கண்ணோட்டம் இன்மைமுறைமை தெரிந்துஆள்வான்
உள்நாட்டம் இன்மையும் இல்” (நூன் - 9:3-4)

என்ற நான்மணிகடிகை பாடலடிகள் புலப்படுத்துகின்றது.

செங்கோல் ஆட்சி

திருவள்ளுவர் அரசன் முறையாக ஆட்சி செய்தல் என்பதற்கு ‘செங்கோண்மை’ என்ற தனி அதிகாரத்தையே அமைத்துள்ளார். உலக உயிர்கள் எல்லாம் மழைக்காக வானத்தை நோக்கி வாழ்வது போல குடிமக்கள் அரசனின் செங்கோல் ஆட்சி முறையை நோக்கி வாழ்வார்கள் என்பதனை,

“செங்கோலன் அல்லக்கால் சேர்ந்தாரும் எள்ளுவர்
வேங்கோண்மை வேந்தர்கண் வேண்டாம் சிறிது
எனினும் (பழமொழி - 248:2-3)

என்ற பழமொழி நானூற்று பாடலடிகள் சுட்டுகின்றது.

கொடுங்கோல் ஆட்சி

நாட்டை நல்வழிப்படுத்திய அரசாளும் அரசன், செங்கோல் ஆட்சியில் இருந்து தவறினால் பல துன்பங்கள் நேரிடும். மக்களைத் துன்புறுத்தி ஆட்சி செய்யும் மன்னவனின் செயல் கொலை செய்வதைக் காட்டிலும் மிகவும் கொடுமையான செயல் ஆகும். இதனை,

“கொலைமேல் கொண்டாரில் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவைசெய்து ஒழுகும் வேந்து” (குறள் - 551)

என்ற குறளின் வழி அறியலாம்.

முடிவுரை

தொடக்க காலத்தில் தனித்து வாழ்ந்த வந்த மனிதன் அச்சம்,பகை,போன்ற காரணங்களால் குழுவாக வாழத்தலைப்பட்டமையும், அக்குழுவை நன்முறையில் வழிநடத்த ஒரு தலைவனை உருவாக்கியமையும் அரசு தோற்றம் பெற்றமைக்கான அடிப்படை காரணம் என்பதனையும் அறியமுடிகின்றது. சங்க காலத்தை போலவே சங்கம் மருவிய கால முடியாட்சியிலும் அரசர்கள் உயர்ந்த நிலையில் வைத்து போற்றப்பட்டுள்ளனர். நாட்டை ஆளும் அரசனுக்குத் தேவையான தகுதிகளையும், ஆட்சிமுறைகளையும், அற இலக்கியங்கள் வழி அறியமுடிகின்றது.

சான்றெண் விளக்கம்

- 1.தேவநேய பாவாணர், பழந்தமிழர் அரசியல் கோட்பாடுகள், ப.19
- 2.பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாட்டு மானுடவியல்,ப.550
- 3.ஆ.சிங்காரவேலு முதலியார், அபிதான சிந்தாமணி தமிழ்க் கலைகளஞ்சியம்,ப.98

4.ச.வே.சுப்பிரமணியன்,மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி,ப.54

5.புறம் - 186-2

6.சிலம்பு கட்டுரை காதை 50-52